

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA E SUA RELAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO DO MEDIADOR DE LEITURA A PARTIR DAS MEMÓRIAS AFETIVAS

Marissol Ferreira Batista Cavalcanti¹⁶⁴

Resumo: O ambiente escolar constitui um espaço privilegiado para a mediação da leitura literária, sendo, para muitas crianças e jovens em processo de escolarização, a principal via de aproximação com o livro. Pesquisas como Retratos da Leitura no Brasil (IPL) e o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) evidenciam a carência de acesso à leitura no país, revelando uma parcela significativa da população afastada das práticas leitoras. Para além da necessidade de políticas educacionais efetivas, destaca-se também o papel da família na formação do apreço pela leitura literária, embora as condições socioeconômicas muitas vezes limitem esse contato. Nesse contexto, a escola assume papel essencial na promoção da leitura. Contudo, o espaço escolar, por vezes, restringe a literatura a uma abordagem pragmática voltada ao domínio de habilidades linguísticas, negligenciando a fruição estética e o letramento literário e crítico que as obras podem proporcionar em práticas de leitura mediada e compartilhada. A pesquisa, de caráter analítico-reflexivo, defende a presença da literatura na escola, sustentada em seu potencial reparador, humanizador e libertador, conforme defendem Cândido e Petit. O estudo analisa as memórias afetivas da autora relativas às experiências de leitura vivenciadas no Ensino Fundamental I. Para tal, recorreu-se às lembranças pessoais e à pesquisa em fontes digitais, com o intuito de identificar materiais utilizados durante os processos de leitura recordados. A fundamentação teórica apoia-se em autores como Cosson (2009, 2021), Cândido (2012), Durão (2017, 2020) e Castrillón (2010, 2011), entre outros. Os resultados evidenciam que as experiências leitoras na infância constituem marcas indelévels que influenciam a relação do sujeito com a leitura e são determinantes para a constituição da identidade do mediador literário no contexto educacional.

Palavras-chave: Memórias afetivas; escola; letramento literário; formação docente; experiência leitora.

¹⁶⁴ Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Marissolfbc@gmail.com